

Ursula Hofer

Eine neue heilpädagogische Ausbildung: Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde – Luxus oder Notwendigkeit?

Als frei wählbarer Studienschwerpunkt ist die Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde seit Wintersemester 2003/04 eine der möglichen Spezialisierungen innerhalb des Studiums in Schulischer Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) in Zürich. Kritisch lässt sich fragen, ob diese Differenzierung heilpädagogischer Ausbildungsangebote in Zeiten integrativer ausgerichteter Schulentwicklungsstrategien überhaupt angebracht ist. Braucht die Schulische Heilpädagogik von morgen angesichts zunehmender Komplexität in ihrem Tätigkeitsfeld nicht viel mehr Generalistinnen und Generalisten? Sollte der «Sparten-Separatismus» (Aregger & Hofer, 2004, S. 8) in der Heilpädagogik nicht endlich überwunden werden?

Die historische Entwicklung der Heilpädagogik stellt einen Prozess zunehmender Ausdifferenzierung und Spezialisierung pädagogischen Bemühens um menschliche Bildbarkeit dar. Diese Ideen der Bildbarkeit behinderter Menschen haben ihren Niederschlag in verschiedenen Institutionen gefunden, in welchen sich Heilpädagogik nachgerade entwickelt hat. So gesehen ist sie insbesondere auch Ergebnis institutioneller Umsetzung ideeller Vorgaben. Im Gefolge der praktischen Erprobungen finden sich heute in den meisten Lehrbüchern neun spezielle oder differenzielle «Heilpädagogiken». Zu ihnen gehören die Blinden-

und die Sehbehindertenpädagogik (Hofer, 2004, S. 887f.).

Allerdings stellen diese personorientierten Kategorisierungen von Behinderungen aktuell nicht mehr die Favoriten unter den heilpädagogischen Denk- und Handlungsansätzen dar. Sie sind nicht unbedingt kompatibel mit dem systemisch-ökologischen Paradigma, welches auch der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) zugrunde liegt. Unter Absage an mechanistisches Denken, welches Behinderung wesentlich von der Person und ihrer Schädigung her betrachtet, werden hier die Aspekte der Aktivität und Partizipation behinderter Menschen besonders berücksichtigt.

Eine Abbildung bestehender Fächerung spezieller Heilpädagogik in den Ausbildungsgängen lässt sich somit nur bedingt als Argument für diesen neuen Schwerpunkt nutzen.

Kommt hinzu, dass die Klientel der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik mengenmässig doch sehr begrenzt ist. Hochgradige Sehbehinderung und Blindheit betreffen in entwickelten Industrieländern vor allem ältere Menschen, sind also nicht angeboren, sondern später erworben. Im Kindes- und Jugendalter zählen sie zu den seltensten Behinderungsformen.

Begründung der Besonderheiten des Ausbildungsschwerpunktes

Die Frage nach der Notwendigkeit dieses neuen Ausbildungsangebotes lässt sich demzufolge nicht eindeutig beantworten. Trotzdem ist dadurch nun eine weitere Differenzierung des schweizerischen Ausbildungsangebots in Schulischer Heilpädagogik erfolgt. Ist der Wunsch der Expertinnen und Experten aus dem Praxisfeld, endlich mit der eigenen Disziplin auf Hochschulebene verankert zu sein, die Lehre da zu etablieren und erste bescheidene Forschungswünsche zu konkretisieren, ausreichend zur Begründung dieses Schrittes?

Dieser Grundsatzfrage lassen sich weitere Fragen nach Struktur und Einbindung des neuen Ausbildungsschwerpunktes anfügen: Womit ist seine Besonderheit zu begründen und welche Verbindungen zu anderen Spezialgebieten der Heilpädagogik sind gegeben?

Angesichts verschiedener Entwicklungsgeschichten, unterschiedlicher theoretischer Begründungen und didaktischer Zugänge stellen Blinden- und Sehbehindertenpädagogik bereits zwei getrennte Bereiche dar. Muss zusätzlich eine Kombination der Behinderung der Fernsinne, die Taubblindheit, mitberücksichtigt werden? «Taubblinde Menschen sind nicht fähig – wie Blinde oder Gehörlose –, den gesunden zweiten Fernsinn als volle Kompensation einzusetzen. Deshalb könne sie weder der Blinden- noch der Gehörlosenpädagogik zugerechnet werden» (Schneider & Schuler, 2002, S. 7). Aber selbst mit dieser möglichen weiteren Ausdifferenzierung werden die Besonderheiten des Praxisfeldes nicht umfassend berücksichtigt. Mehr als die Hälfte der geburtsblinden oder sehbehinderten Kinder weist zusätzliche Behinderungen auf und ist somit als mehrfachbehindert zu bezeichnen.

Medizinische Fortschritte haben im Laufe der Zeit dazu geführt, dass die Anzahl Menschen mit alleiniger Behinderung des Sehens stark zurückgegangen ist. Dagegen lässt sich eine deutliche Zunahme von Menschen mit Mehrfachbehinderungen infolge Rückgangs der Sterblichkeitsrate von Säuglingen mit Schädigungen feststellen. Die dadurch bedingte Zunahme an Komplexität hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten massgeblich auf die Institutionsentwicklung ausgewirkt. Es sind indessen auch andere Gründe, welche die Institutionen im Sinne eines Selbsterhaltungsstrebens dazu bewogen haben, ihre Komplexität zu erhöhen. Der Einbezug mehrfachbehindert-sehgeschädigter Kinder in Blinden- und Sehbehinderteninstitutionen, welche ursprünglich ausschliesslich für «normal» bildungsfähige Schülerinnen und Schülern zuständig waren, hängt auch damit zusammen, dass diese angesichts allgemein sinkender Schülerzahlen in den letzten Jahrzehnten zur Sicherung ihres Weiterbestehens auf sie angewiesen waren.

Angebote in der Schweiz

Erhaltung hinsichtlich Schülerinnen- und Schülerzahl ist, wie sich aus den Angebotsbeschreibungen und Leitbildern ersehen lässt, in den schweizerischen Unterrichtsinstitutionen durch Akzeptanz steigender Heterogenität und Komplexität gelungen.

– Die Tages- und Wocheninternatsschule für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Zollikofen führt neben Klassen der Primar- und Sekundarstufe I auch Klassen mit mehrfachbehindert-sehgeschädigten Schülerinnen und Schülern.

– Die Tagesschule der Stadt Zürich ist gemäss Leitbild für sehschwache, blinde und mehrfachbehinderte Kinder im Schulalter zuständig, wobei letztere nicht in speziellen

Klassen zusammengefasst sind, sondern in die bestehenden integriert werden.

– Daneben gibt es allerdings in Zürich auch eine Tagesschule für sehgeschädigte, mehrfachbehinderte Kinder, deren Klientel sich gemäss Handbuch der Schule (2002) wie folgt beschreiben lässt: «Sie weisen nebst der geistigen Behinderung und der Sehschädigung weitere Beeinträchtigungen durch Körperbehinderung, Epilepsie, Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Sprachstörungen, Stoffwechselkrankheiten u.a. auf.»

– In den «Regionalen Tagesschulen beider Basel für motorisch- und sehbehinderte Kinder» in Münchenstein, welche seit 2003 «TSM Schulzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen» heisst, ist die Verbindung bereits aus dem Namen ersichtlich. Aus den ursprünglich getrennten Schulen hat sich in den letzten zwanzig Jahren eine einzige Institution gebildet, welche die schulbildungsfähigen Schülerinnen und Schüler nicht mehr aufgrund ihrer Schädigung aufteilt, sondern gemeinsam in äusserst heterogenen Klassen unterrichtet, daneben aber auch Fördergruppen mit schwer behinderten Kindern führt.

– Im «Sonnenberg» in Baar, werden sehgeschädigte Kinder und Jugendliche unterrichtet. Zunehmende Komplexität hat sich hier aufgrund der Aufnahme von sprach- und wahrnehmungsbehinderten Jugendlichen auf der Oberstufe ergeben.

– Einzig das Angebot der Wocheninternats- und Tagesschule in Lausanne, dem «Centre pédagogique pour handicapés de la vue», betont im Leitbild den Charakter einer Unterrichtsinstitution mit Kindergarten, Primar- und Sekundarschulklassen, welche den Lehrplänen der staatlichen Regelschulen folgen. Hier ist somit die Fokussierung auf die Sehbehinderung erhalten geblieben.

Komplexitätssteigerung

Komplexitätssteigerung haben die aufgeführten Institutionen aber insbesondere auch auf andere Weise erfahren. Seit den 1980er Jahren vermehrt einsetzende Bestrebungen integrativer Schulung gehören heute zu den Selbstverständlichkeiten der Disziplinentwicklung. In der Schweiz wie in Deutschland sind im Gefolge dieser Umsetzung Zentren entstanden, welche die integrierten Schülerinnen und Schüler durch Fachpersonen begleiten und unterstützen. Aufgabe dieser Zentren, die in der Regel den bestehenden Sonderinstitutionen angeschlossen sind, ist zudem die Vermittlung blinden- und sehbehindertenspezifischer Techniken, die Abgabe von Lehr- und Hilfsmitteln sowie die Beratung der Regellehrkräfte und weiterer Erziehungspersonen. Mit Ausnahme der Tagesschule für sehgeschädigte, mehrfachbehinderte Kinder in Zürich stellen die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben einen wesentlichen Bereich jeder Institution in der Schweiz dar:

– Der Ambulante Dienst der Schule in Zollikofen bietet Beratung und Unterstützung von blinden und sehbehinderten Kindern und Jugendlichen in der öffentlichen Schule, in heilpädagogischen Sonderschulen, in weiterführenden Schulen und beruflicher Ausbildung sowie Früherfassung und

-förderung blinder und sehbehinderter Kinder an.

– Die Tagesschule der Stadt Zürich gewährleistet Beratung und Unterstützung (B + U) von sehbehinderten und blinden Kindern in der Volksschule und von sehbehinderten mehrfachbehinderten Kindern in Sonderschulen.

– In Münchenstein, im Schulzentrum für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ist die Integration sehbehinderter Schülerinnen und Schüler in die Regelschule seit Jahren ein zentrales Anliegen. Deren Betreuung und Unterstützung wird durch Fachpersonen des Schulzentrums sichergestellt.

– Dasselbe gilt für Baar, wo sich dieses Prinzip bereits im Namen der Institution «Beratung und Schule für sehgeschädigte Kinder und Jugendliche» ablesen lässt.

– Das Centre pédagogique pour handicapés de la vue in Lausanne sichert mit seinem Angebot die Begleitung und Unterstützung integrierter sehgeschädigter Kinder in Kindergarten, Primar- und Sekundarschule, in Progymnasium und heilpädagogischen Sonderschulen der französisch sprechenden Schweiz.

Generalisierung oder Spezialisierung?

Bewältigung erweiterter und neuer Aufgaben, Übernahme besonderer Rollen, Erfüllung immer komplexerer Erwartungen gehören zum Berufsalltag der Fachpersonen im Bereich der Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde. Wie lässt sich nun aufgrund dieser Tatsachen die eingangs gestellte Frage nach der Rechtfertigung der neuen Ausbildung in dieser speziellen Heilpädagogik beantworten? Ist für pädagogische Fachpersonen in diesen komplexen Praxisfeldern Generalisierung oder Spezialisierung von grundlegender Bedeutung? Beides, würde ich sagen. Eine Quadratur des Kreises an-

zustreben hiesse allerdings mit illusionären Zielen den Blick auf die Realität verstellen. Um sehbehinderten und blinden Menschen zu grösstmöglicher Autonomie und gesellschaftlicher Integration verhelfen zu können, um professionell auf ihren besonderen Förderbedarf zu reagieren, braucht es spezielles Wissen und besondere Handlungskompetenzen. Diese müssen jedoch einerseits eingebettet sein in übergeordnete heilpädagogische Denkweisen und Haltungen und andererseits möglichst vernetzt werden mit anderen speziellen Bereichen der Heilpädagogik. Zur Gestaltung der Studiengänge in Schulischer Heilpädagogik ist die Abstimmung auf die Bedürfnisse der Praxisfelder von zentraler Bedeutung. Deren vielschichtige Komplexität erfordert spezielle und grundlegende heilpädagogische Kompetenzen in gleicher Weise.

Für die Zukunft der Disziplin zeichnet sich zudem ab, dass sie mit einer intensiven Zusammenarbeit mit anderen differentiellen Heilpädagogiken auf bestehende Herausforderungen reagieren muss.

Die Ausbildung und deren (Weiter-) Entwicklung

Die Mehrzahl der Studierenden, welche im Herbst 2003 ihre dreijährige Teilzeitausbildung mit dem Studienschwerpunkt Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde (PSB) aufgenommen hat, ist bereits lehrend in Institutionen für sehbehinderte und blinde oder sehgeschädigte mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche tätig. Alle sind integriert in eine Seminargruppe Studierender mit dem Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schul-schwierigkeiten (PSS). Innerhalb derselben und in Vorlesungen setzen sie sich mit allgemeinen heilpädagogischen Studieninhalten auseinander. Die Inhalte der Sehbehinderten- und Blindenpädagogik dagegen, wer-

den von ihnen in der bereichsspezifischen Gruppe erarbeitet.

Verfügen die Studierenden über die verlangten 120 ECTS-Punkte und haben alle Prüfungen bestanden, erhalten sie das Diplom in Schulischer Heilpädagogik mit Schwerpunkt Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde.

Da die Hochschule für Heilpädagogik zurzeit intensiv mit der Umsetzung der Deklaration von Bologna beschäftigt ist (Strasser, 2004), soll dieses Diplomstudium in Bälde durch einen Master-Abschluss, aufbauend auf dem Bachelor der Pädagogischen Grundausbildung, abgelöst werden.

Die bereits umgesetzte Besonderheit der Verbindung von Aus- und Weiterbildung wird dabei jedoch beibehalten und weiter ausgebaut. Erweitert wird der Kreis der Studierenden der Pädagogik für Sehbehinderte und Blinde bereits jetzt in allen schwerpunktspezifischen Modulteilen durch Teilnehmende aus der Weiterbildung, welche sich für die frei wähl- und kombinierbaren einzelnen Kursangebote oder für ganze Module anmelden können. Diese Weiterbildungsangebote werden mehrheitlich von Lehrpersonen besucht, welche bereits ein heilpädagogisches Studium absolviert haben und sich nun insbesondere für die blinden- und sehbehindertenspezifische Belange nachqualifizieren möchten. Aber auch Mitarbeitende Psychologischer Beratungsstellen sowie Fachpersonen aus der Rehabilitation blinder oder sehbehinderter Menschen finden sich ein, ebenso Lehrpersonen aus Regelschulen oder Heilpädagogischen Sonderschulen, welche in ihren Klassen einzelne Schülerinnen und Schüler mit Sehbehinderungen unterrichten.

Das Spektrum ist breit, für Heterogenität ist auch hier gesorgt. Das stellt ho-

he Anforderungen an Zusammenstellung und Darbietung der Studien- und Weiterbildungsinhalte, ist aber anregend und letztlich – was mir sehr bedeutsam erscheint der Realität des Praxisfeldes entsprechend

Dr. Ursula Hofer

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik HfH,
Schaffhauserstrasse 239,
8057 Zürich
ursula.hofer@hfh.ch

Literatur

- Aregger, K. & Hofer, R. (2004). Generalist versus Spezialist? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Nr. 6, S.8-9.
- Austermann, M. (2000): Zur aktuellen Situation und Entwicklung der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern in der Fachrichtung Blinden- und Sehbehindertpädagogik. *blind-sehbehindert*, 2, S. 103-107.
- Degenhardt, S. (2004): Förderschwerpunkt Sehen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*. 3, S. 100-104.
- Hofer, U. (2004). Sonderpädagogik. In D. Benner & J. Oelkers (Hrsg.), *Historisches Wörterbuch der Pädagogik* (S.887-902). Weinheim und Basel: Beltz.
- Schneider, Ch. & Schuler, A. (2002). *Kommunikation mit taubblinden Menschen. Die Methoden der Taubblindenpädagogik als Unterstützung bei sprachbehinderten Menschen*. Luzern: Edition SZH/SPC.
- Strasser, U. (2004). Standards in heil-/sonderpädagogischen Ausbildungen – worin liegt die Herausforderung? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. Nr. 6, S. 5-7.